

KIMYO INTERNATIONAL UNIVERSITY IN TASHKENT

“RAQAMLASHTIRISH MUHITIDA
MAKTABGACHA VA BOSHLANG‘ICH
TA‘LIM MUAMMOLARI:
YECHIMLAR VA ISTIQBOLLAR”
respublika ilmiy-amaliy anjuman

2026-yil 22-may

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20284608>

BO‘LAJAK BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QUVCHILARIDA ROSTGO‘YLIK FAZILATINI RIVOJLANTIRISHDA HIKOYATNING O‘RNI

Salohiddinova Go‘zal Qahramon qizi

Osiyo xalqaro universiteti

1-bosqich magistranti

Annotatsiya: Bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘quvchilariga ta‘lim bilan bir qatorda tarbiya berilishi, ularda fazilatlar shakllanib, yomon xislatlarga qarshi immunitet hosil bo‘lib borishi kerak. Rostgo‘ylik inson hayoti uchun muhim fazilat bo‘lib, bolalarda bu fazilatning yuzaga kelishi, shakllanishida Sharq mutafakkirlari asarlari muhim o‘rin tutadi. Ammo hali yozish, o‘qish ko‘nikmalariga ega bo‘lmagan bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘quvchilarini bu asarlar bilan tanishtirishning o‘ziga xos yo‘llari bor. Tezida shu haqda fikr boradi.

Kalit so‘zlar: boshlang‘ich sinf, bo‘lajak o‘quvchi, og‘zaki hikoya, “Hayrat ul-abror”, Sharq mutafakkirlari, hikoyat, rostgo‘ylik, qo‘g‘irchoqbozlik, chodirjamol.

Bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘quvchilari bog‘cha bilan xayrlashib, boshlang‘ich sinf o‘quvchilariga aylanishlari zarur. Ular maktab o‘quvchisi bo‘lgunlariga qadar tayyorlov jarayonidan o‘tadilar. Bu yoshdagi bolalarni murabbiy yoxud o‘qituvchi surat yordamida og‘zaki hikoya qilishga, harf yozishni osonlashtiruvchi turli shakllar chizishga, ohangi yengil bo‘lgan, ya‘ni to‘rt yoki besh bo‘g‘inli she‘rlarni, folklorning maqol, topishmoq, tez aytish kabi janrlari namunalaridan yod olishga o‘rgatadi. Bu davrda bolalarga faqat ta‘lim emas, tarbiya ham beriladi. Sharqona tarbiya berish jarayonida Sharq mutafakkirlarining

asarlardan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. “Qobusnoma”, “Qutadg‘u bilig”, “Guliston”, “Bo‘ston”, “Hayrat ul-abror”, “Turkiy Guliston yoxud axloq” singari asarlardan foydalanishimiz mumkin. Bu asarlar ko‘magida bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida vatanparvarlik, elparvarlik, insonparvarlik, do‘stlik, rostgo‘ylik, halollik, mehr-shafqat singari fazilatlarni shakllantirish imkoni mavjud. Chunki bu yoshda bolalarda mahvum tushunchalarni to‘g‘ridan to‘g‘ri anglash qiyinligi sabab fazilatlarni aniqlik, ko‘rgazmalilik, tasvir kabilar orqali yuzaga keltirish zarur. Shu ma’noda “Hayrat ul-abror” asaridagi bir hikoyatni bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘quvchilariga yetkazish yo‘llari xususida fikr yuritamiz.

Alisher Navoiy “Xamsa”sining ilk dostoni tarkibidagi o‘ninchi maqolot “Rostgo‘ylik ta’rifida” bo‘lib, maqolotda rostgo‘ylikning ahamiyatini ko‘rsatuvchi “Yolg‘onchi Durroj haqida hikoya” berilgan. Bu nasriy bayonga berilgan nom bo‘lib, hikoyatni bolalarga mutolaa qilib berish mumkin. “Bir o‘rmonda yovuz bir ona sher yashardi. U vahshatda osmon yo‘lbarsidan qorqmas edi. Bola ko‘rganida zavqqa to‘lib xursand bo‘lar, ammo, ko‘pincha, ularni chumolilar talab tashlashar, shu tufayli sher o‘z farzandini og‘zida ko‘tarib olib yurardi”¹. Ustoz bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘quvchilariga rostgo‘ylik haqida fikr bildirar ekan, maqolotdagi misollardan foydalanishi mumkin: “Yo‘l qancha to‘g‘ri bo‘lsa ham, yo‘lchining maqsadi manzilga tezroq yetib borish. Shunday vaqtlarda qing‘ir-qiyshiqligi tufayli yo‘lning uzayib ketishi aniq-ku!” [“Hayrat ul-abror”, 34-b.]. O‘qib berish barobarida texnik vosita (masalan, elektron doska) yordamida tekis va egri yo‘lni ko‘rsatib, tekis yo‘lda oson va tez; egri yo‘lda qiynalib yurish mumkinligini aytib, rostgo‘ylik tekis, yolg‘onchilik egri yo‘l kabi ekanini aytish mumkin. “Nay ovozi to‘g‘ri bo‘lgani uchun ham odamlar uni tinglashni yoqtiradilar. U to‘g‘ri ovoz chiqarolmasa, qulog‘ini burab jazo beradilar” [“Hayrat ul-abror”, 34-b.]. Asardan ifodali o‘qib bergach, qulog‘i buraladigan biror bir musiqa asbobini ko‘rsatib, sozlanmagan asbob yolg‘onchi kabi ekanini, uning qulog‘i buralsa, so‘ng to‘g‘ri

¹ Alisher Navoiy. Hayrat ul-abror (Dostonningixcham nasrjy bayoni). – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2009. – B.36.
www.kitob.uz - Respublika bolalar kutubxonasi (Keyingi misollar ham shu manbadan olinganda misoldan so‘ng betini keltirish bilan cheklanamiz).

ovoz chiqishini tushuntirish mumkin. Xullas, Navoiy fikrini o‘qib berib, so‘ng misol asosida tushuntirish to‘g‘ri natija beradi. Bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘quvchilari rostgo‘ylik va yolg‘onchilik haqida ma‘lum tushunchaga ega bo‘ladilar. Agar olingan nasriy parchaning asli o‘qib berilsa, bolalar sekin-asta Alisher Navoiy she‘riyatiga oshno bo‘lib boradilar.

Endi maqolotga dalil sifatida keltirilgan “Yolg‘onchi Durroj haqida hikoya” hikoyatini o‘quvchiga ifodali o‘qib berish mumkin. Asarni ustoz bir o‘zi uch xil ovozda ifodali o‘qib berishi, aytib berishi, yoddan ijro qilishi mumkin. Bu ustozning mahoratiga bo‘g‘liq. Muallif, she‘r va durroj ovozi uchun ustoz uch xil ovoz berishi lozimki, muallifni o‘zining haqiqiy ovozi bilan, sherni yo‘g‘on hamda ulug‘vor ovoz bilan, durrojni ingichkaroq, g‘ashga teguvchi tovush bilan berish imkoni bor.

Bolalarga rostgo‘ylik yaxshi, yolg‘onchilik yomon xususiyat ekanligini anglatish uchun hikoyatni yetkazishda bir necha usul bor. Yana biri shuki, asarni qo‘g‘irchoqbozlik ko‘magida bolalarga yetkazib, ularga yolg‘onchilik yomon, rost gapirish fazilat ekanini idrok qildirish imkoni bor. Qo‘g‘irchoqbozlikning uch xil ko‘rinishi qadimdan mavjud bo‘lib, ularni hozirda ham ko‘rish mumkin: 1. Chodirjamol. 2. Chodirxayol. 3.Soya. Fikrimizni qo‘g‘irchoqbozlikning bir ko‘rinishi bilan tushuntirish ham mumkin. Chodirjamol o‘zbek an‘anaviy qo‘g‘irchoq teatrining bir turi bo‘lib, “qo‘l qo‘g‘irchoq” deb ham yuritiladi². Chunki qog‘irchoqlarni qog‘irchoqboz qo‘liga kiyib o‘ynatadi. O‘zi esa tortilgan chodir panasida turadi. Bu hikoyatni ko‘rsatishning oson jihati ikki obrazning borligida. Qo‘g‘irchoqboz ovozi tovlay olishi shart. Bir o‘zi ikki qo‘li, hatto bir qo‘lining barmoqlari yordamida ham asarni ijro qilishi mumkin. Faqat qog‘irchoq uchta bo‘ladi. Ya‘ni sherning bolasi ham kerak. Bir orada she‘r bolasini tishlab olib, ko‘tarib yurishi ham lozim. Albatta, qo‘g‘irchoqlar qo‘lga kiyib o‘ynatiladigan qilib tayyorlanishi, bu uchun rassomlik, tikuvchilik qobiliyati yoki shu kasb egalarining yordami kerak. Ayni damda, qo‘g‘irchoqboz o‘zi ko‘rinmasdan cho‘kkalab yoki tik turgan holda tomosha ko‘rsatishi, juda mahoratli va chaqqon bo‘lishi shart. Ammo natija kutilgandan ham yaxshi bo‘lishi tabiiy. “Sher qayerda orom olib yotgan

²Qo‘g‘irchoq teatri. https://uz.wikipedia.org/wiki/Qo%CA%BBg%CA%BBirchoq_teatri

bo'lsa, atrofida durroj qo'rqmay parvoz etar, xuddi sulton boshida humoy aylanib uchib turgandek, sher boshi atrofida parvozda bo'lardi. Sher uning sayrashini eshitar ekan, ba'zan yolg'ondan yordam so'raganini eshitib qolib, unga: "Yolg'ondan meni yordamga chaqirma, yaxshi bo'lmaydi, to'g'ri so'z oldida yolg'on yomon qiliq sanaladi, deb nasihat qilardi" ["Hayrat ul-abror", 36-37-b.]. Asar ijrosi davomida yolg'onchiligi sabab sherday kuchli do'st ishonchidan chiqqan, ovchi qo'lga tushgan durrojning fojiali taqdiri namoyon bo'ladi. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'quvchilari bu tomoshani umr bo'yi eslab qoladilar. Yolg'on gapirmaslikka bor kuchlari bilan intiladilar. Hikoyatning multfilm ko'rinishini qo'yib berish ham mumkin, bolalar huzuriga qo'g'irchoqbozni chaqirish imkoniyati ham bor. Bu jarayonlar yakunlangach, dastlab savollar orqali asarni so'rab olish, so'ng bolalarga hikoya qildirish mumkin. Bu usul o'quvchining og'zaki nutqini o'stiradi, tafakkurini rivoj toptirib boradi. Muhimi, Alisher Navoiy ijodi orqali bolalarni yolg'on so'zlamaslikka o'rgatiladi, bo'lajak boshlang'ich sinf o'quvchilarini bobokalonimiz ijodi bilan tanishtirib, ham ta'lim, ham tarbiya beriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Alisher Navoiy. Hayrat ul-abror (Dostonningixcham nasrjy bayoni). – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2009. – B.36. www.kitob.uz - Respublika bolalar kutubxonasi
2. Qo'g'irchoq teatri https://uz.wikipedia.org/wiki/Qo%CA%BBg%CA.%BBirchoq_teatri